

УДК 532.64.

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОЦЕНКИ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ОСНОВАНИЯ, РЕЗАКСАЙСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

С.И. Худайкулов., Хайдаров Ш.Э., Худайбердиев Н.Т

Ташкент.КИМЁ. Международный Университет

Наманганский инженерно- строительный институт.

***Аннотация:** В настоящей работе методом малого параметра решается задача о несущей способности однородного весомого основания Резаксайского водохранилища, к которой, как известно, сводится задача с несущей способности неоднородного основания. Полученное при решении этой задачи выражение для предельного давления в замкнутой форме хорошо согласуется с результатами численного решения этой же задачи методом характеристик.*

***Аннотация:** Мақолада кичик параметрлар усулини қўллаш орқали бир жинсли грунтдан ташиқил топган Резаксой сув омбори тўғони пойдеворини қўтариш қобилиятини баҳолаш орқали пойдевор таги бир жинсли бўлмаган грунтдан ибоят бўлганда тўғоннинг юк қўтариш қобилиятини баҳолаш масаласига келтирилади. Масалани ечиш орқали олинган босимнинг лимит қиймати ёпиқ соҳада қаралаётган масаланинг характеристикалар усули орқали олинган сонли ечими билан мос келиши кўрсатилади.*

***Abstract:** In this work, the small parameter method is used to solve the problem of the bearing capacity of a homogeneous weighty foundation of the Rezaksay reservoir, to which, as is known, the problem of the bearing capacity of an inhomogeneous foundation is reduced. The expression obtained in solving this problem for the limiting pressure in a closed form is in good agreement with the results of the numerical solution of the same problem by the method of*

characteristics.

Ключевые слова: *устойчивость, связная среда, метод характеристик, неоднородный грунт, предельное равновесие основания, нормальные и касательные напряжения. линеаризации основной системы.*

Калит сўзлар: *турғунлик, боғланган муҳит, характеристикалар усули, бир жинсли бўлмаган грунт, асоснинг лимитик мувозанати, нормал ва уринма зўриқиши, асосий системани чизиқлаштириши.*

Keywords: *stability, bound medium, method of characteristics, inhomogeneous soil, limit equilibrium of base, normal and applied stress, linearization of basic system.*

В безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений особую роль играет оценка устойчивости плотины. Оценка устойчивости Резаксайского водохранилища Республики Узбекистан основана на неоднородной связной среде, и может быть сведена к оценке устойчивости элементов: устойчивости почвы и боков ее.

В связи с этим особый интерес представляет оценка несущей способности указанных элементов. В случае однородных элементов выработки такую оценку удобно проводить численно - методом характеристик [3,4], однако для этого могут быть использованы и другие методы [5,12,13]. Вопрос оценки несущей способности неоднородных элементов выработки анализировался в работе [1] методом характеристик и методом малого параметра.

Рассмотрим задачу о предельном равновесии основания, Джизакского водохранилища, представленного неоднородной весомой изотропной связной средой. При этом , направим ось x декартовой системы координат по границе полуплоскости, а ось y - внутрь полуплоскости (рис.1.) и предположим, что, вдоль отрицательной полуоси x действуют нормальные $n(x)$ и касательные

$\tau(x)$ напряжения, связанные условием специального предельного равновесия

$$\tau(x) = (p(x) + kctg\rho)tg\rho_1 \quad (1)$$

где k - коэффициент сцепления; β - угол внутреннего трения;

Рис. 1. Сетка характеристик — линий скольжения для задачи о несущей способности однородного основания. $k = 1, \gamma = 1, \beta = 30^\circ, \rho_1 = -0,1$
Пунктиром показаны области предельного состояния при тех же значениях k, γ и β но различных значениях ρ_1

ρ_1 - угол трения на контакте, а вдоль положительной полуоси напряжения отсутствуют. Примем следующую зависимость коэффициента сцепления от координат:

$$k = k_0(1 + \rho_0 y), \quad (k_0, \delta_0 = const) \quad (2)$$

а угол β и объемный вес среды γ будем считать величинами постоянными.

В дополнение к работам [1] и [6,15] отметим, что при непрерывной неоднородности частного вида:

$$k = k_0 + k_1(x, y) \rho = const, \quad (3)$$

задача о несущей способности неоднородной полуплоскости всегда может быть сведена к задаче о несущей способности однородной полуплоскости с массовыми силами, зависящими от x и y . Действительно, основная система плоской задачи теории предельного равновесия:

$$\frac{\partial \sigma_x}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial y} = 0$$

$$\frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_y}{\partial y} = \gamma \quad (4)$$

$$(\sigma_x - \sigma_y)^2 + 4\tau_{xy}^2 = \sin^2 \rho (\sigma_x + \sigma_y + 2k(x, y) \operatorname{ctg} \rho)^2 \quad (5)$$

При неоднородности вида (3) подстановкой

$$\bar{\sigma}_x = \sigma_x + k_1 \operatorname{ctg} \rho$$

$$\bar{\sigma}_y = \sigma_y + k_1 \operatorname{ctg} \rho$$

$$\bar{\tau}_{xy} = \tau_{xy} \quad (6)$$

сводится к системе:

$$\frac{\partial \bar{\sigma}_x}{\partial x} + \frac{\partial \bar{\tau}_{xy}}{\partial y} = X$$

$$\frac{\partial \bar{\tau}_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \bar{\sigma}_y}{\partial y} = Y \quad (7)$$

$$(\bar{\sigma}_x - \bar{\sigma}_y)^2 + 4\bar{\tau}_{xy}^2 = \sin^2 \rho (\bar{\sigma}_x + \bar{\sigma}_y + 2k_0(x, y) \operatorname{ctg} \rho)^2 \quad (8)$$

где массовые силы X и Y равны соответственно:

$$X = \frac{\partial k_1}{\partial x} \operatorname{ctg} \rho, \quad Y = \gamma + \frac{\partial k_1}{\partial y} \operatorname{ctg} \rho \quad (9)$$

Если k_1 -функция первой степени от x и y , то массовые силы X и Y - константы, и задача о несущей способности неоднородной полуплоскости сводится к задаче о несущей способности однородной полуплоскости с постоянными массовыми силами.

В силу сказанного, задача о несущей способности полуплоскости с неоднородностью вида (2) сводится к задаче о несущей способности однородной полуплоскости с массовыми силами:

$$X = 0.$$

$$Y = \gamma + k_0 \delta_0 = \bar{\gamma}$$

С целью линеаризации основной системы уравнений плоской задачи теории предельного равновесия:

уравнений равновесия:

$$\frac{\partial \sigma_x}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial y} = 0$$

$$\frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_y}{\partial y} = \gamma \quad (10)$$

и условия предельного равновесия:

$$(\sigma_x - \sigma_y)^2 + 4\tau_{xy}^2 = \sin^2 \rho (\sigma_x + \sigma_y + 2k(x, y)ctg\rho)^2 \quad (11)$$

аппроксимируем постоянную величину γ переменной функцией вида:

$$\gamma = \gamma \delta(y) \quad (12)$$

где $\delta(y)$ - единичная функция Дирака

$$\delta(y) = \begin{cases} 0, & y = 0 \\ 1, & y > 0 \end{cases}$$

Принимая δ за параметр, будем искать решение системы (10), (11) в виде ряда по параметру:

$$\sigma_{i,j} = \sum_{n=0}^{\infty} \sigma_{ij}^{(n)} \delta^n \quad (13)$$

Тогда в нулевом приближении имеют место уравнения:

$$\frac{\partial \sigma_x^{\circ}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{xy}^{\circ}}{\partial y} = 0$$

$$\frac{\partial \tau_{xy}^{\circ}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_y^{\circ}}{\partial y} = \gamma; \quad (14)$$

$$(\sigma_x^{\circ} - \sigma_y^{\circ})^2 + 4\tau_{xy}^{\circ 2} = \sin^2 \rho (\sigma_x + \sigma_y + 2k(x, y)ctg\rho)^2 \quad (15)$$

Будем различать на плоскости xy (рис.1.) области;

$$OA_0A_1, OA_1A_2, OA_2A_3$$

Граничные условия задачи нулевого приближения будут:

$$\sigma_y^0 = \tau_{xy}^0 = 0 \text{ на } OA_0; \quad \tau_{xy}^0 = (\sigma_y^0 + kctg\rho)^2 \text{ на } OA \quad (16)$$

В этом случае, как известно [3], несущая способность однородной невесомой полуплоскости определяется как:

$$p = kctg\rho \left[\frac{1 - \sin\rho \cos 2\varphi}{1 - \sin\rho} \exp(2\varphi_* tg\rho) - 1 \right] \quad (17)$$

Где

$$\varphi_* = \frac{\pi}{2} - \frac{1}{2} \left(\arcsin \frac{\sin\rho_1}{\sin\rho} + \rho_1 \right) \quad (18)$$

В первом приближении имеет место линеаризованная система:

$$\frac{\partial \sigma_x^1}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{xy}^1}{\partial y} = 0$$

$$\frac{\partial \tau_{xy}^1}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_y^1}{\partial y} = \gamma \quad (19)$$

$$(\cos 2\varphi_0 - \sin\rho)\sigma_x^1 - (\cos 2\varphi_0 + \sin\rho)\sigma_y^1 + 2\sin\varphi_0\sigma_{xy}^1 = 0, \quad (20)$$

где φ_0 - угол между осью x и первым главным направлением в нулевом

приближении, тогда граничные условия задачи первого приближения будут:

$$\sigma_y^1 = \tau_{xy}^1 = 0 \text{ на } OA_0; \quad \tau_{xy}^1 = (\sigma_y^1 tg\rho_1) \text{ на } OA_3. \quad (21)$$

Для решения системы (19), (20) введем функцию напряжений:

$$\sigma_x^1 = \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} + \gamma \sigma_y^1 = \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} + \gamma \tau_{xy}^1 = -\frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} \quad (22)$$

Тогда в области OA_0A_1 уравнение (20) принимает вид:

$$(1 - \sin\varphi) \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} - (1 + \sin\rho) \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} - 2\gamma \sin\rho = 0 \quad (23)$$

Его решение можно записать:

$$F = c_1(x - by)^3 + c_2(x + ay)^3 - \frac{1}{3} \frac{\sin\rho}{(1 - \sin\rho)} \gamma y^3 \quad (24)$$

$$c_1, c_2 = \text{const}, b^2 = \frac{1 + \sin \rho}{(1 - \sin \rho)}$$

В соответствии с нулевыми граничными условиями (21) на OA_0 получаем выражения для напряжений в области OA_0A_1 :

$$\sigma_x^1 = b^2 \gamma y, \sigma_y^1 = \gamma y \quad \tau_{xy}^1 = 0 \quad (25)$$

В силу (22) в области OA_2A_3 уравнение (20) принимает вид:

$$(1 + \sin \rho) \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} - (1 - \sin \rho) \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} + 2\gamma y \sin \rho = 0 \quad (26)$$

Его решение запишем следующим образом:

$$F = c_1(x - by)^3 + c_2(x + ay)^3 - \frac{1}{3} \frac{\sin \rho}{(1 - \sin \rho)} \gamma y^3 \quad (27)$$

$$c_1, c_2 = \text{const}, a^2 = \frac{1 + \sin \rho}{(1 - \sin \rho)}$$

и в соответствии с граничным условием (21) на OA_3 , получим выражения для напряжений в области OA_2A_3 :

$$\sigma_x^1 = \frac{12c_1}{a - \text{tg} \rho_1} (x - y \text{tg} \rho_1) a^3 + \gamma a^2$$

$$\sigma_y^1 = \frac{12c_1}{a - \text{tg} \rho_1} (x - y \text{tg} \rho_1) a + \gamma y \quad (28)$$

$$\tau_{xy}^1 = \frac{12c_1}{a - \text{tg} \rho_1} (x \text{tg} \rho_1 - a^2 y) a$$

Рассмотрим теперь область OA_1A_2 . Перейдем к полярной системе координат r, θ . Тогда основная система (19), (20) запишется в виде:

$$\frac{\partial \sigma_r^1}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial \tau_{r\theta}^1}{\partial \theta} \frac{\sigma_r^1 - \sigma_\theta^1}{r} = \gamma \sin \theta$$

$$\frac{\partial \tau_{r\theta}^1}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial \sigma_{r\theta}^1}{\partial \theta} + \frac{2\tau_{r\theta}^1}{r} = \gamma \cos \theta \quad (29)$$

$$(\cos 2\psi_0 - \sin \rho) \sigma_x^1 - (\cos 2\psi_0 + \sin \rho) \sigma_\theta^1 + 2 \sin 2\psi_0 \tau_{r\theta}^1 = 0 \quad (30)$$

где угол ψ_0 — угол между осью r и первым главным направлением

в нулевом приближении. В области OA_1A_2 φ_0 , связанный с углом ψ_0 соотношением $\psi_0 = \varphi_0 - \theta$ равен $\theta - \varepsilon$, поэтому уравнение (30) может быть упрощено:

$$\sigma_\theta^1 + \tau_{r\theta}^1 \operatorname{ctg} \rho = 0 \quad (31)$$

Решая второе уравнение системы (29) совместно с (31), получим уравнение

$$\frac{\partial \tau_{r\theta}^1}{\partial r} - \frac{1}{r} \frac{\partial \sigma_{r\theta}^1}{\partial \theta} \operatorname{ctg} \rho + \frac{2\tau_{r\theta}^1}{r} = \gamma \cos \theta \quad (32)$$

из которого $\tau_{r\theta}^1$ - определяется следующим образом:

$$\tau_{r\theta}^1 = cr \exp(3\theta \operatorname{tg} \rho) - r\gamma \frac{\operatorname{tg} \rho}{9\operatorname{tg}^2 \rho + 1} (\sin \theta - 3\operatorname{tg} \rho \cos \theta) \quad (33)$$

($c = \text{const}$).

Постоянная величина c назначается из условия сопряжения решений в области OA_0A_1 и OA_1A_2 на характеристике первого приближения OA_1 (нулевое и последующие приближения характеристики OA_1 совпадают). Окончательно выражение для $\tau_{r\theta}^1$ имеют вид:

$$\tau_{r\theta}^1 = cA \exp[3(\theta - \varepsilon) \operatorname{tg} \rho] - r\gamma \frac{\operatorname{tg} \rho}{9\operatorname{tg}^2 \rho + 1} (\sin \theta - 3\operatorname{tg} \rho \cos \theta) \quad (34)$$

где

$$A = \operatorname{tg} \rho \left[\frac{\sin \varepsilon - 3\operatorname{tg} \rho \cos \varepsilon}{9\operatorname{tg}^2 \rho + 1} - (1 + \sin \rho) \sin \varepsilon \right]$$

Можно показать, что выполнение условия $[\tau_{r\theta}^1] = 0$ при $\theta = \varepsilon$ влечет за собой выполнение условия $[\sigma_r] = [\sigma_\theta] = 0$ при $\theta = \varepsilon$.

Перейдем теперь к сопряжению решений в области OA_1A_2 и OA_2A_3 . Следует отметить, что характеристика OA_2 первого и последующих приближений не будет прямолинейной. Это приводит к определенным трудностям получения решения. Различные варианты преодоления этих трудностей

предложены в работах [7.101стр.].

Рис. 2. Графики зависимости предельного давления от различных параметров
 а, б - от угла внутреннего трения ρ ;
 в - от угла трения по контакту ρ_1
 1 - построенные методом малого параметра; 2 - численно, методом характеристик; 3 - по приближенной формуле В. В. Соколовского $k = 1, \gamma = 1$.

Следуя работе [7], будем сопрягать решения в области OA_1A_2 и OA_2A_3 первого приближения на некоторой прямой OS ($\theta = \theta_*$). Тогда для определения c_1 , в соотношениях (28) получим выражение:

$$A \exp[3(\theta_* - \varepsilon) \operatorname{tg} \rho] - \gamma \frac{\operatorname{tg} \rho}{9 \operatorname{tg}^2 \rho + 1} (\sin \theta_* - 3 \operatorname{tg} \rho \cos \theta_*) \quad (35)$$

В работе [7,11,14] в качестве OS принималась характеристика OA_2 нулевого приближения. В среде с ненулевым углом внутреннего трения это приводит к завышенной величине предельной нагрузки. Примем в качестве угла θ_* угол φ_* (18). Выражение для предельного давления первого приближения, как это следует из соотношений (28), будет:

$$p_1 = \frac{12c_1}{a - tg\rho_1} ax$$

Определяя $\frac{12c_1}{a - tg\rho_1} a$ из соотношения (35), получим выражение для предельного давления ($\delta = 1$):

$$p = kctg\rho \left[\frac{1 - \sin\rho \cos 2\varphi_*}{1 - \sin\rho} \exp(2\varphi_* tg\rho) - 1 \right] + x\gamma tg\rho \cdot \left\{ \left[\frac{\sin\varepsilon - 3tg\rho \cos\varepsilon}{9tg^2\rho + 1} - (1 + \sin\rho)\sin\varepsilon \right] \exp[3(\varphi_* - \varepsilon)tg\rho] - \frac{\sin\varphi_* - 3tg\rho \cos\varphi_*}{9tg^2\rho + 1} - \frac{\cos\rho \sin\varphi_* \sin 2\varphi_*}{1 + \sin\rho} \right\} / \left[(\cos\varphi_* - \sin\varphi_* tg\rho_1) \frac{\sin\rho \sin 2\varphi_*}{1 + \sin\rho} + \left(\cos\varphi_* tg\rho_1 - \frac{1 - \sin\rho}{1 + \sin\rho} \sin\varphi_* \right) \cos 2\varphi_* \right]$$

Отметим один частный случай выражения для предельной нагрузки (37).

Пусть $\rho_1 = 0$; $\theta_* = \varphi_* = \frac{\pi}{2}$, тогда выражение для предельного давления упрощается и принимает вид:

$$p = kctg\rho \left[\frac{1 + \sin\rho}{1 - \sin\rho} \exp(\pi g\rho) - 1 \right] + x\gamma tg\rho \frac{\sin\varepsilon}{1 - \sin\rho} \left\{ \left[\frac{\sin\varepsilon - 3tg\rho \cos\varepsilon}{9tg^2\rho + 1} - (1 + \sin\rho)\sin\varepsilon \right] \exp \left[3 \left(\frac{\pi}{2} - \varepsilon \right) tg\rho \right] - \frac{1}{9tg^2\rho + 1} \right\} \quad (38)$$

На рис. 2, а, для сравнения представлены графики предельного давления, построенные по результатам, полученным численным методом характеристик [3,10], непосредственно по формуле (38) и подсчитанные по приближенной формуле В. В. Соколовского с использованием таблицы ([3,], стр. 209). Интересно отметить, что результаты, полученные по формуле (38), лучше совпадают с результатами численного анализа задачи,

нежели результаты, полученные по приближенной формуле В. В. Соколовского. Наиболее близкое значение предельной нагрузки к „точному“ формула (38) дает при $\rho = 35^\circ$, когда ошибка составляет всего лишь 3%. Большого совпадения при других значениях ρ возможно достичь, приняв иную величину угла θ_* . Отметим, что при выборе угла θ_* значительную помощь может оказать картина сетки характеристик, получаемая численным методом.

Для оценки величины предельного давления, определяемого соотношением (37) ($\rho_1 \neq 0$) решим первую из рассмотренных нами задач численно - методом характеристик. Известно [3,12,13], что система (10) -(11) введением подстановки вида:

$$\left. \begin{array}{l} \sigma_x \\ \sigma_y \end{array} \right\} = \sigma(1 + \sin \rho \cos 2\varphi) - kctg\rho: \quad (39)$$

$$\tau_{xy} = \sigma \sin \rho \sin 2\varphi$$

где φ - угол между первым главным направлением и осью x декартовой системы координат; σ - приведенное среднее давление; сводится к системе гиперболического типа, уравнения характеристик которой:

$$dy = dx \operatorname{tg}(\varphi \pm \varepsilon). \quad (40)$$

$$d\sigma \pm 2\sigma g \rho d\varphi = \gamma [dx \pm dy \operatorname{tg} \rho]$$

Отметим, что в области OA_0A_1 система (10), (11) при нулевых граничных условиях на OA_0 имеет замкнутое решение:[9,16]

$$\sigma_y = \gamma y, \quad \tau_{xy} = \gamma y \frac{1 + \sin \rho}{1 - \sin \rho} + 2k \frac{\cos \rho}{1 - \sin \rho}, \quad (41)$$

а линии скольжения при этом - прямые, наклонные к границе под углом $\pm \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\rho}{2} \right)$. Переходя к безразмерным координатам, т. е. относя σ а к коэффициенту сцепления, а координаты x и y к характерной длине $-\frac{\gamma}{k}$, приве-

дем численное решение поставленной задачи для $\rho = 30^\circ$ и $\rho_1 = -0,1$. Численное решение поставленной задачи состоит в заполнении табл. 1 по схеме:

Таблица 1

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	x	0	0	0	0	0	0					
	y	0	0	0	0	0	0					
	σ	3,46	5,16	7,67	11,4	16,9	25,2					
	φ	0	0,34	0,69	1,03	1,38	1,72					
1	x	1,73	1,17	0,62	0,13	-	-	-				
	y	1,00	1,26	1,36	1,31	1,13	0,85	0				
	σ	5,46	7,82	11,1	15,9	22,9	33,4	42,7				
	φ	0	0,24	0,52	0,83	1,15	1,49	1,72				
	x	3,46	2,49	1,50	0,54	-	-	-	-			
	y	2,00	2,47	2,72	2,72	2,46	1,99	1,05	0			
	σ	7,46	10,3	14,4	20,2	28,7	41,2	52,4	62,8			
	φ	0	0,19	0,42	0,70	1,00	1,33	1,55	1,72			
3	x	5,20	3,90	2,52	1,12	-	-	-	-	-3,66		
						0,19	1,30	2,35	3,12			

	y	3,00	3,65	4,06	4,15	3,89	3,28	2,26	1,13	0		
	σ	9,46	12,7	17,4	24,1	33,8	48,1	61,1	73,1	83,40		
	φ	0	0,15	0,36	0,61	0,90	1,21	1,43	1,60	1,72		
4	x	6,93	5,36	3,64	1,84	0,08	-	-	-	-4,53	-5,08	
							1,48	2,82	3,81			
	y	4,00	4,80	5,37	5,58	5,35	4,66	3,56	2,37	1,18	0	
	σ	11,4	15,1	20,3	27,8	38,6	54,5	69,0	82,4	93,95	104,2	
		6	2	4	3	7	5	7	4		3	
	φ	0	0,13	0,32	0,55	0,82	1,12	1,34	1,50	1,62	1,72	
5	x	8,66	6,86	4,83	2,65	0,46	-	-	-	-5,30	-5,99	-6,53
							1,55	3,18	4,40			
	y	5,00	5,94	6,66	7,00	6,83	6,09	4,93	3,68	2,44	1,21	0
	σ	13,4	17,4	23,1	31,3	43,2	60,5	76,4	91,0	103,7	114,9	125,1
		6	3	3	4	0	5	3	8	1	6	8
	φ	0	0,11	0,28	0,50	0,76	1,05	1,26	1,42	1,54	1,64	1,72

вырожденной задачи Гурса и смешанной задачи. В клетки 0,0...,0,5, соответствующие точкам характеристики OA_1 записаны различные значения x и y а вместе с тем:[17,18]

$$\sigma = \frac{ctg\rho + y}{1 - \sin\rho} \varphi = 0 \quad (42)$$

В клетки 0,0; 1,0,..., 5,0 внесены $x = y = 0$ и значения φ в порядке их возрастания, а также

$$\sigma = \frac{ctg\rho}{1 - \sin\rho} \exp(2\varphi ctg\rho) \quad \varphi \in [0, \varphi_*] \quad (43)$$

И, наконец, в диагональные клетки 5,0: 6,1,...,10,5, отвечающие точкам отрицательной полуоси x , помещены $y = 0$, $\varphi_* = \frac{\pi}{2} - \frac{1}{2} \left(\arcsin \frac{\sin\rho_1}{\sin\rho} + \rho_1 \right)$.

Вычисление значений x , y , σ , φ во всех внутренних клетках

проведены по

формулам (39), записанным в разностной форме. Значения безразмерной величины

$$\sigma_y = \sigma(1 - \sin\rho \cos 2\varphi_*) - ctg\rho \quad (44)$$

определены по значениям a в диагональных клетках (5-0), (6-1)...(10-5) табл. 1:

$-x$	σ	σ_y
0,00	25,28	35,62
1,04	42,74	61,41
2,30	62,88	91,17
3,66	83,40	121,50
5,08	104,23	152,27
6,53	125,18	183,23

На рис. 1. представлена сетка характеристик - линий скольжения, построенная по координатам узловых точек, приведенных в табл. 1. Аналогично предыдущему выполнено численное решение этой же задачи для различных углов внутреннего трения ρ и ρ_1 . Значения параметра c сведены в табл. 2.

Результаты численного анализа задачи, представленные в табл. 2, и

результаты величин предельного давления, полученные непосредственно через соотношение (37), представлены для сравнения на рис.[2,6,8] 2,б и 2,в. Анализ графиков (рис. 2,б, 2,в), сопоставление их с результатами (рис. 2, а) показывает, что соотношение (37), в котором θ_* определено как (18), дает величину предельного давления для однородного весомого основания, находящуюся в хорошем согласии с результатами, полученными численно в диапазоне изменения угла внутреннего трения ρ от 10° до 40° и угла трения ρ_1 от $-0,1$ до $+0,1$.

Выводы:

1. Задача о несущей способности основания, представленного неоднородной связной средой с переменным коэффициентом сцепления, но постоянным углом внутреннего трения, всегда может быть сведена к однородной задаче (k и ρ - постоянные величины), но с переменным объемным весом. В частности, если коэффициент сцепления есть линейная функция координат, то неоднородная задача сводится к однородной с постоянным объемным весом.
2. Для решения задачи о несущей способности основания, представленного однородной весомой связной средой, с успехом может быть применен метод малого параметра. Предложенный в работе прием сопряжения решения первого приближения на некоторой прямой, отличной от характеристик первого и нулевого приближений, позволяет добиться хорошего совпадения с «точным» решением уже в первом приближении.

Использованная литература

1. Березанцев В. Г. Осесимметричная задача теории предельного равновесия сыпучей среды. ГИТТЛ, 1952.

2. Евдокимов П. Д. Устойчивость гидротехнических сооружений и прочность их оснований. «Энергия», 1966.
3. Григорьев О. Д. Об аналогии между идеально сыпучей весомой средой и средой с переменным сцеплением. Физ.-техн. проблемы разработки полезных ископаемых, № 3, 1968.
4. Худайбердиев, Н. Т., & Худайкулов, С. И. (2023). Сейсмические давление и разрушение уединенной волны. *IQRO*, 1(2), 399-405.
5. Spenser A. J. M. Perturbation Methods in plasticity—I; 11; 111. *J. Mech. Phys. Solids*, vol 9, 1961, 279—288; vol 10, 1962, 17—26; vol 10, 1962. 165—177.
6. Eason O. On the indentation of an inhomogeneous plastic solid, *Appl. Sci. Res.* 20, № 2—3, 1969.
7. Худайбердиев Н. Т., Жўраев Х. А. Худайкулов С. И. Движение воздуха над свободной поверхностью неаэрированного потока в водоводе замкнутого сечения. *Zamonaviy muhandislik kommunikatsiya tizimlari va avtomobil yo'llari infrastrukturasidagi dolzarb muammolar*” NamMQI, 18-19 noyabr, 2022 yil, Namangan shahri. 428-433
8. Худайбердиев Н. Т., Худайкулов С. И. Катта сув ҳавзалари ва кўллардаги zilzilalar va ularning xavfsizligiga taъsirini baҳolash. Научный журнал механика и технология № 1 (1), 2022 Махсус сон. 72-77.
9. Худайбердиев Н. Т., Худайкулов С. И. Ер ости сувлари zilzila ўчоғининг механик жараёнларга таъсири. Научный журнал механика и технология № 1 (1), 2022 Махсус сон. 68-72.
10. Худайкулов С.И. Муминов О.А., Усмонова Н.А. Сув омборларидаги сарф натижасида суюқлик юзасининг ўзгаришини моделлаштириш. Фарғона политехника институти, илмий – техника журнали. 2022 . Том 26. № 5. 109-113.

11. С.И. Худайкулов , Н.Т. Худайбердиев , Б.Х. Абдуллаев. Техноген зилзилаларнинг келиб чиқиши ва гидроиншоотга таъсирини ўрганиш. 2022. СПЕЦ. ВЫПУСК № 8. 25-29.
12. Худайбердиев, Н. Т., & Нишонов, Ф. Х. (2023). Сейсмик кучларни қурилиш меъёр ва қоидалари бўйича аниқлаш. *IQRO*, 2(1), 584-589.
13. Худайбердиев, Н., & Иброхимжонов, Х. (2023). СЕЙСМИК КУЧЛАРНИНГ СУВ ОМБОРИ ТУПРОҒИ СТРУКТУРАСИГА ТАЪСИРИНИНГ ФИЗИК ХОССАЛАРИ. *IQRO*, 2(2), 669-674.
14. Hudoyberdiyev, N. (2022). Traditional and non-traditional sources of energy. *Scienceweb academic papers collection*.
15. PROBLEMS OF INTERACTION OF ENERGY AND ECOLOGY Y
Jurabek, S Hikmathon, K Nizamiddin British Journal of Global Ecology and Sustainable Development 11, 88-91
16. ПРОДОЛЬНЫЕ КОЛЕБАНИЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ПРИ СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ
ДА Бекмирзаев, НШ Мансурова
The 11th International scientific and practical conference “Scientific ...
17. Алиназаров, А. Х., Қаяюмов, Д. А., & Худайбердиев, Н. Т. (2022). Олий таълим муассасаларида интеграция учбурчаги шаклланишининг халқаро тажрибаси. *Oriental Art and Culture*, 3(2), 278-283.
18. Ibrahimjonov, N. S. (2022). Analysis of the negative impact of cavitation, dirt and spills on pumping devices. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(12), 310-316.
19. Иброхимжонов, Х. Ш., & Қаяюмов, Д. А. (2023). Сув Ва Муаллақ Чўкиндилар Аралашмаси Ҳаракатида Қувур Ўтказгичнинг Ишқаланишига Таъсир. *IQRO*, 2(1), 670-674.
20. Бекмирзаев, Д. А. (2018). Численный метод решения сейсродинамики подземных трубопроводов. *Ташкент: «Fan va texnologiya*.